

Обзорная статья

УДК 316.64

DOI: 10.5281/zenodo.15813380

ГОРОДСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

© 2025 Д.Р. Майстепанова¹, А.В. Гордеева²

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»

ORCID¹: 0009-0002-9550-211X

ORCID²: 0000-0003-1720-0466

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Статья посвящена анализу феномена городской идентичности как сложного многослойного процесса, включающего когнитивные, аффективные и поведенческие компоненты. Автор акцентирует внимание на том, что городская среда не является нейтральным фоном, а выступает активным социальным агентом формирования идентичности. В работе использованы концепции социального пространства Э. Дюркгейма, П. Бурдьё, а также теории А. Лефевра, Д. Харви и современных представителей реляционного подхода. Материалом послужили современные социологические и психологические исследования урбанистических процессов. Основные результаты показывают, что городская идентичность формируется на пересечении локальных практик и глобальных процессов, включая цифровизацию городской среды. В статье подчёркивается необходимость пересмотра классических подходов с учётом влияния медиатизации и алгоритмического управления на идентификационные структуры индивидов и групп.

Ключевые слова: городская идентичность, социальное пространство, урбанизм, реляционный подход, цифровизация, медиатизация, глобализация, идентификация, право на город, когнитивные карты, символический капитал, алгоритмическое управление.

Для цитирования: Майстепанова Д.Р. Городская идентичность в контексте социального пространства / Д.Р. Майстепанова, А.В. Гордеева // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 4. – С. 219–228. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15813380>.

Введение. Социальная психология традиционно занималась изучением механизмов формирования идентичности, в частности идентичности социальной. Однако большее внимание исследователей уделялось таким явлениям, как групповая динамика, принадлежность к социальным группам, влияние национальности и т.п., а городская среда оставалась «в тени», как отдельный феномен, скорее как нейтральный фон, чем как активный участник формирования идентичности.

Да и в целом, если говорить о классическом изучении идентичности, то на первый план чаще выводилось взаимодействие с социумом [27], а не привязанность к определенным географическим или пространственным локусам.

В XX веке городская среда не просто вышла на передний план изучения, а стала рассматриваться как одна из важнейших частей социальной идентичности. На сегодняшний день городская идентичность становится предметом самостоятельного изучения. Все чаще наблюдается тенденция рассматривать городскую среду не просто как фон, а как значимый фактор не только формирования, но и развития, трансформации социальной идентичности, как фактор, который стоит не просто учитывать, а и считать одним из ключевых.

В этой связи особенно важно подчеркнуть, что городское пространство, будучи частью физической среды, одновременно выступает и как социальное пространство, конституируемое системой отношений, символов, норм и практик. Понимание городской идентичности невозможно вне осмысления того, что пространство само по себе не является нейтральным – оно всегда социально сконструировано и отражает структуру власти, доступ к ресурсам, символическое признание и процессы включения/исключения. Таким образом, городская идентичность формируется в пределах и через призму социального пространства, в котором индивид позиционирует себя, соотносит свою биографию с локальными знаками, нормами и архитектурными константами. Подобный взгляд позволяет интерпретировать идентичность не только как продукт восприятия урбанистического ландшафта, но и как результат взаимодействия с системой социокультурных координат, заданных самим городом.

Основой развития теорий городского пространства является концепция социального пространства, которую предложил Эмиль Дюркгейм [4; 24]. Он показал, что окружающее субъекта пространство является не просто физической категорией, а глубоко социальной: «...Если мир находится внутри общества, то пространство, занимаемое обществом, сливается с пространством вообще. Мы видели, каким образом каждая вещь обретает свое место в социальном пространстве. А то, что пространство вообще принципиально отличается от конкретных протяженностей, воспринимаемых нашими чувствами, убедительно доказывается тем фактом, что подобное размещение вещей является воображаемым и никоим образом не похоже на то, каким оно могло быть, если бы мы руководствовались чувственным опытом» [4, с. 727]. Социальное пространство у Дюркгейма – это сцена коллективных действий, организованная по принципам классификации и категоризации, которые отражают социальную организацию, а не чувственно воспринимаемую реальность.

Именно эти трактовки стали основой концепции Пьера Бурдьё, который, опираясь на идеи своего предшественника, развил представление о социальном пространстве как поле борьбы и позиционирования агентов в зависимости от их капитала [30].

Теории Бурдьё на сегодняшний день активно используются и продвигаются в научном сообществе. Если анализировать современные теории, то в них категории поля, капитала и габитуса [1; 2; 3] применяются для анализа урбанистических процессов. Так, Луик Вакан рассматривает гетто как продукт не только экономических, но и символических структур городского пространства, показывая, как социальные агенты борются за доступ к ресурсам и признанию [29]. Шарон Зукин использует понятие символического капитала для объяснения джентрификации и культурной трансформации городов [6], подчеркивая борьбу за образы города как механизм социальной стратификации.

Актуальность темы обусловлена необходимостью переосмысления роли города, как не только физического пространства, но и как активного социального субъекта, формирующего идентификационные структуры индивидов и групп. Вопросы трансформации городской идентичности сегодня выходят на первый план в исследованиях социологов, психологов, урбанистов и политологов.

Основная часть. Город в психологическом контексте рассматривается не только как физическое пространство, но и как символическая структура, выполняющая функции идентификационного поля для индивида. В отличие от сельской местности или малых поселений, город характеризуется сложной социальной дифференциацией, множественностью функций и гетерогенностью населения, что создает особые условия для формирования идентичности. По мнению исследователей, городская идентичность является

компонентом более широкой системы пространственной идентичности и формируется на основе субъективного опыта взаимодействия с городской средой [26]. В этом контексте идентификация с городом становится механизмом интеграции личности в урбанистическое пространство, способствуя ощущению принадлежности и социальной укоренённости.

Особое значение в процессе формирования городской идентичности имеют культурные, архитектурные и визуальные маркеры городской среды, которые выполняют функцию символических опор. Исследования К. Линча [8], посвящённые образу города, показали, что жители создают ментальные карты, где отдельные элементы городской инфраструктуры (улицы, площади, памятники) становятся точками фиксации идентификации. Эти элементы не только способствуют когнитивной ориентации в пространстве, но и насыщены эмоционально-ценностным содержанием, формируя чувство гордости, привязанности или даже отторжения. Таким образом, городская идентичность включает не только когнитивный, но и аффективный компонент, который отражает эмоциональное отношение индивида к своему городу.

Важным, на наш взгляд, является признание того, что в рамках рассмотрения городской идентичности стоит учитывать «не географическое пространство само по себе, а чувство пространства, сплав физической реальности и вызываемых ею эмоций» [5, с. 83]. То есть, при рассмотрении и анализе городской идентичности и её особенностей мы хоть и пользуемся понятием «город», но используем его не в контексте только административных границ или набора зданий и инфраструктуры. Город в этом смысле – это живая среда, наполненная символами, значениями и личными историями его жителей. Именно это переживание пространства превращает обычное место в нечто особенное, формируя ту самую уникальную идентичность, которая отличает один город от другого и создаёт у людей чувство принадлежности.

Так, к примеру, Анри Лефевр в своей теории производства пространства предлагает рассматривать городское пространство как результат социального производства, где оно выступает не только ареной, но и продуктом социальных взаимодействий и властных отношений [20]. По Лефевру, пространство не является нейтральной или пассивной средой, но активно конструируется через повседневные практики, институциональные механизмы и политические процессы. Именно поэтому городская идентичность в его понимании формируется в контексте борьбы за власть над пространством, за право определять его функции и символическое значение. Таким образом, место становится ареной, на которой пересекаются интересы различных социальных групп, и каждая из них по-своему «производит» городскую идентичность через свои практики, дискурсы и материальные преобразования среды.

Схожие идеи развивает и реляционный подход, представленный в работах таких исследователей, как Эдвард Соуджа [18] и Дориан Мэсси [22]. В рамках этой парадигмы пространство понимается как множественная, динамическая конструкция, складывающаяся из сетей отношений, которые пересекаются в конкретном месте. Дориан Мэсси, в частности, акцентирует внимание на том, что идентичность места не является чем-то фиксированным и стабильным, а постоянно формируется и трансформируется в процессе взаимодействия локальных и глобальных потоков людей, идей, капиталов и информации [18]. Такое понимание позволяет рассматривать городскую идентичность как процессуальную и контекстуальную категорию, открытую к изменениям и пересмотру. Это принципиально отличает реляционную парадигму от более традиционных подходов, которые стремятся «закрепить» идентичность за определённым набором физических или культурных характеристик.

Однако наиболее полным и удачным нам кажется определение городской идентичности, предложенное Кристианом Норберг-Шульцем в рамках его концепции духа места. Он писал, что подлинное понимание места складывается из взаимодействия физической формы и экзистенциального восприятия человека. Норберг-Шульц определял идентичность места как «сплав пространственных характеристик и эмоционального отклика человека, его укоренённости в среде», подчёркивая, что именно переживание пространства, а не его объективные параметры, формирует восприятие города [25].

Важно отметить, что как Лефевр, так и представители реляционного подхода подчеркивают необходимость видеть за материальной формой города сложные социальные структуры и процессы, которые её производят. В отличие от феноменологической традиции, акцентирующей экзистенциальное восприятие пространства, эти теории настаивают на политико-экономическом и сетевом измерении городской идентичности. Таким образом, город предстает как сложный многослойный феномен, в котором материальная структура, символическая значимость и социальные отношения неразрывно связаны между собой.

Обобщая вышесказанное, можно выделить общее понятие городской идентичности. Под городской идентичностью в современной научной литературе понимается процессуально обусловленная совокупность когнитивных, аффективных и поведенческих связей индивидов и групп с городским пространством, основанная на субъективном восприятии физического облика города, символических значений его элементов и социальных взаимодействий внутри него. Данное определение отражает интегративный характер феномена городской идентичности, соединяющего в себе как психологические, так и социокультурные аспекты.

Прежде всего, акцент на процессуальной природе городской идентичности указывает на её динамичность и изменчивость. Это противостоит традиционным статичным подходам, где идентичность мыслилась как фиксированный набор характеристик, устойчивых во времени. В контексте современных исследований идентичность города рассматривается как результат непрерывного взаимодействия индивидов с пространством, который подвержен влиянию глобализационных процессов, миграции и социальных трансформаций.

Ключевыми компонентами городской идентичности выступают когнитивные, аффективные и поведенческие элементы. Когнитивный компонент включает в себя образ города, сформированный у индивида на основе восприятия и ментального картирования городской среды. Аффективный компонент выражается в эмоциональной привязанности к городу, чувстве гордости, любви или, напротив, отчуждённости. Поведенческий аспект городской идентичности проявляется в формах участия в городских практиках, в том числе в активном преобразовании городской среды, что подчёркивает её деятельностный характер.

Особое значение имеет указание на субъективность восприятия городского пространства. Городская идентичность формируется не столько под воздействием объективных характеристик урбанистического ландшафта, сколько в результате интерпретации и наделения пространства символическими смыслами.

Важным элементом всего вышперечисленного является включение социальных взаимодействий как базового условия формирования идентичности. Городская среда понимается не как нейтральный фон, а как арена социальных отношений, где взаимодействие различных групп и индивидов наполняет пространство новыми значениями. Таким образом, идентификация с городом является не только личностным процессом, но и социально опосредованным феноменом.

Важным для понимания современного определения феномена городской идентичности является попытка осмысления текущих тенденций. Так отметим, что сегодняшнее понятийное поле данного феномена сосредоточено на измерении его политических, экономических, стратификационных и цифровых показателей.

Анализируя современные направления, нельзя не упомянуть концепции Д. Харви, который, переработал концепцию производства пространства А. Лефера [20]. Он выделяет концепт «права на город» [10], который заключается в том, что стоит рассматривать город не только как локус экономической активности, но и как пространство политической борьбы за идентификационные права и ресурсы. Харви утверждает, что идентификация с городским пространством представляет собой не пассивный процесс эмоциональной привязанности, а активный политический акт, связанный с перераспределением власти над городской средой.

Харви подчеркивает, что городское пространство является ареной социальных противоречий, где процессы капиталистического накопления неизбежно ведут к пространственному неравенству [11]. Город в его трактовке – это структура, в которой пространственная организация служит инструментом закрепления иерархий и стратификационных различий. Формы городской идентичности при этом конструируются через участие индивидов и групп в борьбе за доступ к пространственным ресурсам – жилью, инфраструктуре, символическим центрам города [12]. Следовательно, право на город, по Харви, есть не что иное, как право на участие в определении его образа, функций и направлений развития, что напрямую связано с процессами идентификации субъектов с урбанистическим пространством [11].

Далее следует упомянуть о радикальном переосмыслении феномена городской идентичности под влиянием глобализационных процессов. В рамках концепции транснациональной урбанизации, предложенной Дж. Фридманом [15], современные мегаполисы интерпретируются не просто как локальные центры экономической и социальной активности, но как узловые точки глобальных сетей, через которые циркулируют капиталы, информация, культурные коды и миграционные потоки. Именно в этих городах происходит сложное наложение локальных идентификационных практик и глобальных дискурсов, что приводит к формированию новых гибридных форм идентичности, в которых взаимодействуют и конкурируют различные культурные традиции и социальные нормы [16].

С. Лоу, вводя концепт эмоциональной географии [9], акцентирует внимание на том, что процессы урбанизации в эпоху глобализации сопровождаются множественностью форм пространственной привязанности и идентификаций. Эти формы не сводятся к традиционной дихотомии «свой-чужой» или к фиксированным этнокультурным параметрам. Напротив, они складываются в условиях высокой мобильности населения, усиленного культурного обмена и непрерывной циркуляции символических значений. Эмоциональные привязанности к месту становятся многослойными и динамичными, отражая не только укоренённость, но и временные, ситуативные идентификации, возникающие в результате краткосрочного проживания или участия в глобальных коммуникационных практиках.

Нельзя также не отметить относительно новое направление анализа городской идентичности, изучающее трансформации, вызванные активным процессом повсеместной цифровизации. Так, в фундаментальных трудах М. Кастельса, посвящённых концепции сетевого общества [7], подчёркивается определяющая роль информационных потоков и медиальных репрезентаций в процессе конструирования образов городской среды. Город в этой перспективе предстает не только как материально-пространственный локус, но и как символический конструкт,

циркулирующий в глобальных медиасетях. Медиатизация городской идентичности проявляется в том, что восприятие города индивидами и группами всё более опосредуется цифровыми каналами коммуникации – от глобальных новостных медиа до персонализированных алгоритмов социальных сетей.

Эти процессы способствуют становлению феномена медиатизированной городской идентичности, характеризующейся повышенной динамичностью и подверженностью постоянной трансформации в условиях цифрового обмена. Цифровые практики, такие как геомаркировка в социальных сетях, участие в онлайн-дискуссиях о городских проблемах или создание пользовательского контента о городской среде, становятся актуальными формами включения индивидов в процесс идентификации с городом. В результате идентичность перестаёт быть исключительно «местно укоренённой» и приобретает сетевой характер, встраиваясь в глобальные цифровые потоки и становясь частью многоуровневых медиасетей. Таким образом, цифровизация урбанистического опыта требует пересмотра классических понятий идентичности, акцентируя её гибридность, множественность и технологическую опосредованность в условиях современного сетевого общества.

В условиях цифровой трансформации урбанистического пространства городская идентичность приобретает новые измерения, связанные с алгоритмическим управлением и медиатизацией городской среды. Современные технологии сбора, обработки и визуализации данных – от геоинформационных систем до алгоритмов социальных сетей – начинают выступать не только как инструменты управления городом, но и как активные агенты в производстве идентификационных практик горожан [19; 27]. Как подчёркивает Роб Китчин, цифровая инфраструктура умных городов создаёт новые «алгоритмические субъективности», где самоощущение индивидов в пространстве города опосредуется массивами данных, алгоритмами рекомендаций и системами персонализированной городской навигации [19]. Таким образом, город становится не только физическим и символическим пространством, но и сложной сетью цифровых потоков, которые формируют новые формы принадлежности и идентификации.

Шеннон Мэттер указывает на фундаментальный сдвиг в понимании городской идентичности в эпоху «умных городов», где технологические платформы начинают конкурировать с традиционными локальными формами знания и эмоциональной привязанности к месту [23]. В этой парадигме идентичность города всё более определяется не уникальностью его культурных или исторических маркеров, а тем, как он репрезентируется и функционирует в глобальных цифровых сетях. Цифровые практики – геомаркировка в социальных сетях, пользовательский контент о городской жизни, участие в онлайн-инициативах – становятся новыми механизмами включения индивидов в процесс городской идентификации, где принадлежность к городу конструируется через видимость и участие в цифровом пространстве [14; 21].

Критические исследователи, такие как Ваноло и Андреевич, обращают внимание на дисциплинарные аспекты этого процесса, показывая, что алгоритмы «умных городов» не только упрощают навигацию и коммуникацию, но и нормируют поведенческие паттерны, формируя стандартизированные и подчинённые модели городской идентичности [14; 28]. В этом контексте право на город, как его понимает Д. Харви, приобретает новое измерение: борьба разворачивается не только за физическое пространство, но и за контроль над цифровыми инфраструктурами и алгоритмами, которые всё активнее определяют, каким видится и переживается город различными группами и индивидами [17].

Таким образом, в условиях цифровизации городская идентичность предстает как многослойный гибридный феномен, в котором локальные практики,

эмоциональная привязанность и телесный опыт взаимодействуют с алгоритмическими структурами, глобальными медиарепрезентациями и данными. Это требует от современной науки пересмотра классических категорий идентификации, с акцентом на сетевую, технологически опосредованную и динамичную природу городской идентичности [19; 23; 28].

Заключение. Таким образом, современная научная парадигма требует осмысления городской идентичности как многокомпонентного феномена, формирующегося на пересечении политических стратегий, глобальных трансформаций, цифровых технологий и стратификационных механизмов. Данное понимание позволяет преодолеть упрощенные модели интерпретации и раскрывает процессуальную, конфликтную и динамическую природу идентификационных процессов в городской среде.

Современные технологии, платформы и алгоритмы не только облегчают навигацию по городу, но и выступают активными агентами в производстве идентичностей. В результате принадлежность к городу всё чаще конструируется через участие в цифровых сообществах, геомаркированный контент, алгоритмически управляемые сервисы и медиапредставления. Это придает городской идентичности новую гибридную природу, где локальные практики переплетаются с глобальными цифровыми потоками.

Городская идентичность сегодня все чаще понимается как процессуальная, реляционная и контекстуально обусловленная категория, формирующаяся на пересечении физического пространства, символических значений и социальных взаимодействий. Современные теоретические рамки подчеркивают, что идентичность города не является статичным набором характеристик, а представляет собой результат непрерывного производства пространства через повседневные практики и политико-экономические процессы.

Переход от традиционных подходов к реляционным и феноменологическим концепциям позволил расширить аналитический инструментарий, открывая новые горизонты для изучения городской идентичности как динамичного и многомерного феномена. Исследования показывают, что локальная укоренённость всё чаще пересекается с глобальными потоками людей, идей и капиталов, что требует пересмотра прежних моделей идентификации и интеграции в урбанистическую ткань.

Отметим, что городская идентичность – это не только про «я из этого города» или «это мой дом». Это про сложную сеть отношений между пространством и человеком, где важны не только камни зданий или планировка улиц, но и чувства, образы, истории, борьба за право на пространство и даже то, как этот город представлен в социальных сетях. Город становится «своим» не сам по себе, а потому, что человек его переживает, эмоционально укореняется в его знаках и символах, а сегодня ещё и взаимодействует с ним через экран смартфона.

Особо значимым нам кажется понимание города как арены борьбы – за ресурсы, образы, смыслы, власть над пространством. В этом контексте право на город – это право не просто жить в нём, но и активно участвовать в определении его облика и будущего. Это означает, что городская идентичность – всегда политический процесс: она формируется не только через любовь к городу, но и через конфликты, протесты, джентрификацию, борьбу с цифровым контролем.

Таким образом, городская идентичность сегодня – это гибридный, процессуальный, политически заряженный феномен, в котором переплетены локальные привязанности и глобальные потоки, физические пространства и цифровые сети, эмоциональные связи и структурные конфликты. Понимание этого многообразия позволяет нам видеть в городе не просто место проживания, а сложную живую систему,

в которой каждое действие, каждая эмоция и каждое нажатие на кнопку «чек-ин» становятся частью большого процесса формирования идентичности.

Дальнейшие исследования в этой области должны опираться на междисциплинарные методологии, объединяющие психологический анализ аффективных переживаний пространства с социологическим и политико-экономическим анализом структурных изменений городской среды. Такой интегративный подход позволит глубже понять механизмы трансформации городской идентичности в условиях глобализации, миграции и цифровой коммуникации, а также разработать практические рекомендации для устойчивого развития городов как пространств социальной укоренённости и символического единства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бурдые П. Генезис и структура поля религии / П. Бурдые; пер. с фр. О.И. Кирчик // Социальное пространство: Поля и практики / под ред. Н.А. Шматко. – СПб., М. : Алетей, Институт экспериментальной социологии, 2005. – С. 7–74.
2. Бурдые П. Социальное пространство и генезис «классов» / П. Бурдые; пер. с фр. Н.А. Шматко // Социология социального пространства / под ред. Н.А. Шматко. – СПб., М. : Алетей, Институт экспериментальной социологии, 2005. – С. 14–48.
3. Бурдые П. Формы капитала / П. Бурдые; пер. с англ. М.С. Добряковой // Западная экономическая социология: Хрестоматия современной классики / под ред. В.В. Радаева. – М. : РОССПЭН, 2004. – С. 519–536.
4. Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни: тотемическая система в Австралии / Э. Дюркгейм; пер. с фр. В.В. Земсковой. – М. : Элементарные формы, 2018. – 808 с.
5. Головнева Е.В. Региональная идентичность: теоретические аспекты изучения / Е.В. Головнева // Уральский исторический вестник. – 2013. – № 2 (39). – С. 81–88.
6. Зукин Ш. Культуры городов / Ш. Зукин; пер. с англ. Д. Симановского. – М. : Новое литературное обозрение, 2015. – 424 с.
7. Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, общество и культура / М. Кастельс; пер. с англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана; Гос. ун-т. Высш. шк. экономики. – М., 2000. – 606 с.
8. Линч К. Образ города / К. Линч; пер. с англ. В.Л. Глазычева. – М. : Стройиздат, 1982. – 328 с.
9. Лоу С. Пространственное воплощение культуры: Этнография пространства и места / С. Лоу; пер. с англ. Н. Проценко. – М. : Новое литературное обозрение, 2024. – 400 с.
10. Харви Д. Право на город / Д. Харви; пер. с англ. и коммент. М.А. Котлярова. – Екатеринбург, 2019. – 36 с.
11. Харви Д. Состояние постмодерна: Исследование истоков культурных изменений / пер. с англ. Н. Проценко; под науч. ред. А. Павлова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2021. – 576 с.
12. Харви Д. Социальная справедливость и город / Д. Харви; пер. с англ. Е.Ю. Герасимовой. – М. : Новое литературное обозрение, 2018. – 440 с.
13. Эрикссон Э. Идентичность и цикл жизни: 18+ / Э. Эрикссон; пер. с англ. Т. Зверевич. – СПб. и др.: Питер, Прогресс книга, 2023. – 207 с.
14. Andrejevic M. Automated Media / M. Andrejevic. – London; New York: Routledge, 2020. – 160 p.
15. Freidmann J. The World City Hypothesis / J. Freidmann // Development and Change. – 1986. – № 4. – P. 12–50. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.1986.tb00231.x>
16. Freidmann J. World city formation: an agenda for research and action / J. Freidmann, G. Wolff // International Journal of Urban and Regional Research. – 1982. – № 6. – P. 309–343. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.1982.tb00384.x>.
17. Harvey D. The Right to the City / D. Harvey // New Left Review. – 2008. – № 53. – P. 23–40.
18. Hodkinson S. The new urban enclosures / S. Hodkinson // City: Analysis of Urban Trends, Culture, Theory, Policy, Action. – 2012. – Vol. 16, № 5. – P. 500–518. <https://doi.org/10.1080/13604813.2012.709403>.
19. Kitchin R. The Data Revolution: Big Data, Open Data, Data Infrastructures and Their Consequences / R. Kitchin. – Los Angeles; London: SAGE Publications, 2014. – 240 p.
20. Lefebvre H. Critique of Everyday Life. Vol. 1 / H. Lefebvre. – London : Verso, 1991. – 283 p.
21. Leszczynski A. Digital Methods for Urban Research / A. Leszczynski // Urban Geography. – 2020. – Vol. 41, № 8. – P. 1030–1045. <https://doi.org/10.1080/02723638.2019.1677995>.
22. Massey D. For Space / D. Massey. – London: SAGE, 2005. – 222 p.
23. Mattern S. A City Is Not a Computer: Other Urban Intelligences / S. Mattern. – Princeton; Oxford: Princeton University Press, 2021. – 200 p.

24. Mauss M. De quelques formes primitives de classification. Contribution à l'étude des représentations collectives / M. Mauss, É. Durkheim. – Paris : PUF, 2017. – 150 p. <https://doi.org/10.3917/puf.mauss.2017.01>.
25. Norberg-Schulz C. Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture / C. Norberg-Schulz. – London: Academy Editions, 1980. – 213 p.
26. Proshansky H.M. Place-identity: Physical world socialization of the self / H.M. Proshansky, A.K. Fabian, R. Kaminoff // Journal of Environmental Psychology. – 1983. – Vol. 3, № 1. – P. 57–83. [https://doi.org/10.1016/S0272-4944\(83\)80021-8](https://doi.org/10.1016/S0272-4944(83)80021-8).
27. Shelton T. The 'Actually Existing Smart City' / T. Shelton, M. Zook, A. Wiig // Cambridge Journal of Regions, Economy and Society. – 2015. – Vol. 8, № 1. – P. 13–25. <https://doi.org/10.1093/cjres/rsu026>.
28. Vanolo A. Smartmentality: The Smart City as Disciplinary Strategy / A. Vanolo // Urban Studies. – 2014. – Vol. 51, № 5. – P. 883–898. <https://doi.org/10.1177/0042098013494427>.
29. Wacquant L. Bourdieu in the City: Challenging Urban Theory / L. Wacquant. – Cambridge : Polity Press, 2023. – 288 p.
30. Wacquant L. Durkheim and Bourdieu: The Common Plinth and Its Cracks / L. Wacquant // The Sociological Review. – 2001. – Vol. 49, № 1. – P. 105–119. <https://doi.org/10.1111/1467-954X.00246>.

REFERENCES

- Bourdieu P. (2005). Genezis i struktura polia religii [Genesis and Structure of the Religious Field] (O.I. Kirchik, Trans.). In N.A. Shmatko (Ed.). Sotsial'noe prostranstvo: Polia i praktiki [Social Space: Fields and Practices] (pp. 7–74). Saint Petersburg, Moscow: Aleteya, Institut eksperimental'noi sotsiologii. (In Russian)
- Bourdieu P. (2005). Sotsial'noe prostranstvo i genezis "klassov" [Social Space and the Genesis of "Classes"] (N.A. Shmatko, Trans.). In N.A. Shmatko (Ed.). Sotsiologiya sotsial'nogo prostranstva [Sociology of Social Space] (pp. 14–48). Saint Petersburg, Moscow: Aleteya, Institut eksperimental'noi sotsiologii. (In Russian)
- Bourdieu P. (2004). Formy kapitala [Forms of Capital] (M.S. Dobriakova, Trans.). In V.V. Radaev (Ed.), Zapadnaia ekonomicheskaia sotsiologiya: Khrestomatiia sovremennoi klassiki [Western Economic Sociology: A Reader in Modern Classics] (pp. 519–536). Moscow: ROSSPEN. (In Russian)
- Durkheim E. (2018). Elementarnye formy religioznoi zhizni: totemicheskaia sistema v Avstralii [The Elementary Forms of Religious Life: The Totemic System in Australia] (V.V. Zemskova, Trans.). Moscow: Elementarnye formy. (In Russian)
- Golovneva E.V. (2013). Regional'naiia identichnost': teoreticheskie aspekty izucheniia [Regional Identity: Theoretical Aspects of Study]. Uralskii istoricheskii vestnik, 2(39), 81–88. (In Russian)
- Zukin S. (2015). Kul'tury gorodov [The Cultures of Cities] (D. Simanovskii, Trans.). Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russian)
- Castells M. (2000). Informatsionnaia epokha: Ekonomika, obshchestvo i kul'tura [The Information Age: Economy, Society and Culture] (O.I. Shkaratan, Ed.). Moscow: Vysshiaia shkola ekonomiki. (In Russian)
- Lynch K. (1982). Obraz goroda [The Image of the City] (V. L. Glazychev, Trans.). Moscow: Stroizdat. (In Russian)
- Low S. (2024). Prostranstvennoe voploshchenie kul'tury: Etnografiia prostranstva i mesta [Spatializing Culture: Ethnography of Space and Place] (N. Protsenko, Trans.). Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russian)
- Harvey D. (2019). Pravo na gorod [The Right to the City] (M.A. Kotliarov, Trans.). Ekaterinburg. (In Russian)
- Harvey D. (2021). Sostoianie postmoderna: Issledovanie istokov kul'turnykh izmenenii [The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change] (N. Protsenko, Trans.; A. Pavlov, Ed.). Moscow: Vysshiaia shkola ekonomiki. (In Russian)
- Harvey D. (2018). Sotsial'naiia spravedlivost' i gorod [Social Justice and the City] (E.Iu. Gerasimova, Trans.). Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russian)
- Erikson E. (2023). Identichnost' i tsikl zhizni: 18+ [Identity and the Life Cycle: 18+] (T. Zverevich, Trans.). Saint Petersburg: Piter, Progress kniga. (In Russian)
- Andrejevic M. (2020). Automated Media. London; New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429274242> (In English)
- Friedmann J. (1986). The World City Hypothesis. Development and Change, 17(1), 69–83. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.1986.tb00231.x> (In English)
- Friedmann J., & Wolff G. (1982). World City Formation: An Agenda for Research and Action. International Journal of Urban and Regional Research, 6(3), 309–343. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.1982.tb00384.x> (In English)
- Harvey D. (2008). The Right to the City. New Left Review, 53, 23–40. (In English)
- Hodkinson S. (2012). The New Urban Enclosures. City: Analysis of Urban Trends, Culture, Theory, Policy, Action, 16(5), 500–518. <https://doi.org/10.1080/13604813.2012.709403> (In English)

19. Kitchin R. (2014). The Data Revolution: Big Data, Open Data, Data Infrastructures and Their Consequences. Los Angeles; London: SAGE Publications. (In English)
20. Lefebvre H. (1991). Critique of Everyday Life. Vol. 1. London: Verso. (In English)
21. Leszczynski A. (2020). Digital Methods for Urban Research. *Urban Geography*, 41(8), 1030–1045. <https://doi.org/10.1080/02723638.2019.1677995> (In English)
22. Massey D. (2005). *For Space*. London: SAGE. (In English)
23. Mattern S. (2021). *A City Is Not a Computer: Other Urban Intelligences*. Princeton; Oxford: Princeton University Press. (In English)
24. Mauss M., & Durkheim, É. (2017). De quelques formes primitives de classification. Contribution à l'étude des représentations collectives. Paris: Presses Universitaires de France. <https://doi.org/10.3917/puf.mauss.2017.01> (In French)
25. Norberg-Schulz C. (1980). *Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture*. London: Academy Editions. (In English)
26. Proshansky H.M., Fabian A.K., & Kaminoff R. (1983). Place-identity: Physical World Socialization of the Self. *Journal of Environmental Psychology*, 3(1), 57–83. [https://doi.org/10.1016/S0272-4944\(83\)80021-8](https://doi.org/10.1016/S0272-4944(83)80021-8) (In English)
27. Shelton T., Zook M., & Wiig A. (2015). The 'Actually Existing Smart City'. *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 8(1), 13–25. <https://doi.org/10.1093/cjres/rsu026> (In English)
28. Vanolo A. (2014). Smartmortality: The Smart City as Disciplinary Strategy. *Urban Studies*, 51(5), 883–898. <https://doi.org/10.1177/0042098013494427> (In English)
29. Wacquant L. (2023). *Bourdieu in the City: Challenging Urban Theory*. Cambridge: Polity Press. (In English)
30. Wacquant L. (2001). Durkheim and Bourdieu: The Common Plinth and Its Cracks. *The Sociological Review*, 49(1), 105–119. <https://doi.org/10.1111/1467-954X.00246> (In English)

Поступила в редакцию 22.05.2025 г.

URBAN IDENTITY IN SOCIAL SPACE

D.R. Maistepanova, A.V. Gordeeva

The article deals with the analysis of the phenomenon of urban identity as a complex multi-layered process involving cognitive, affective, and behavioral components. The authors focus on the fact that the urban environment is not a neutral background, but acts as an active social agent of identity formation. The paper uses the concepts of social space by E. Durkheim, P. Bourdieu, as well as the theories of A. Lefebvre, D. Harvey, and modern representatives of the relational approach. The material is based on modern sociological and psychological studies of urban processes. The main results show that urban identity is formed at the intersection of local practices and global processes, including the digitalization of the urban environment. The article highlights the need to revise classical approaches, taking into account the influence of mediatization and algorithmic management on the identification structures of individuals and groups.

Keywords: urban identity, social space, urbanism, relational approach, digitalization, mediatization, globalization, identification, right to the city, cognitive maps, symbolic capital, algorithmic management.

Майстефанова Дарья Романовна.

Донецкий государственный университет,
г. Донецк, Российская Федерация.
Аспирант кафедры общей психологии.
ORCID 0009-0002-9550-211X.
E-mail: khudokormovadaria@yandex.ru

Гордеева Алла Валериановна.

Кандидат психологических наук, доцент.
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, Российская Федерация.
Заведующий кафедрой общей психологии.
ORCID 0000-0003-1720-0466.
E-mail: a.valer@mail.ru

Maistepanova Darya Romanovna.

Donetsk State University, Donetsk, Russian
Federation.
Postgraduate student at Department of General
Psychology.
ORCID 0009-0002-9550-211X.
E-mail: khudokormovadaria@yandex.ru

Gordeeva Alla Valerianovna.

Candidate of Psychology, Associate Professor.
Donetsk State University, Donetsk, Russian
Federation.
Head of General Psychology Department.
ORCID 0000-0003-1720-0466.
E-mail: a.valer@mail.ru